

Binnengekomen boeken

Voorkoming van dubbele belasting (5e druk)
Fed's Fiscale Studieserie no.3
Gevalen waarin Nederlandse en buitenlandse belastingen naar inkomen, winst of vermogen gelijktijdig van toepassing zijn
J. Bouwsma
Uitgeverij Fed. B.V. te Deventer
Prijs f 41,-

De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijf
Dr. M.A. Snijder
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 45,-

De Belasting-Almanak 1982
Elseviers Weekblad, 27e jaarlijkse editie
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te Amsterdam
Prijs f 17,90

Op zoek naar oorzaken en remedies van de fiscale fraude
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 154
Inleidingen door Prof. Mr. J. Verburg/Prof. Dr. H.R. van Gunsteren
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,-

Theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen (Fiscale Studieserie nr. 20)
Mr. J. P. Kruiemel
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 34,50

De Wet investeringsrekening (Fiscale monografieën nr. 34)
Dr. H. A. Kogels
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 65,-

Voorraadwaardering (Fiscale monografieën nr. 8) (5e herziene druk)
Drs. G. Slot
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 40,-

Basiskennis Informatieverwerking
Jan Everink
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 22,50

De viewdata revolutie
Sam Fedida en Rex Malik
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 35,-

Simulatie. Een moderne methode van onderzoek
Drs. S. K. T. Boersma en Ir. T. Hoenderkamp
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 59,-

Sociaal Memo, editie juli 1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,75